

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATIDAGI EKSPORT VA IMPORT ULUSHI

Aliyev Sardorbek Solijon o'g'li

sardoraliyev4141@gmail.com

Qo'qon universiteti talabasi

Xasanov Akbarjon Sadridin o'g'li

akbarxasanov3103@gmail.com

Qo'qon universiteti talabasi

Valiyev Nodirbek Ravshanjon o'g'li

valiyevnodirbek0607@gmail.com

Qo'qon universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida eksport va importning ulushi hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: YaIM, YaMM, eksport, import, ish bilan ta'minlanish darajasi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik.

Annotation: This article describes the share of export and import and the importance of small business and private entrepreneurship in the Republic of Uzbekistan.

Key words: GDP, GDP, export, import, employment rate, small business and private entrepreneurship.

Аннотация: В данной статье описывается доля экспорта и импорта и значение малого бизнеса и частного предпринимательства в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: ВВП, ВВП, экспорт, импорт, уровень занятости, малый бизнес и частное предпринимательство.

Ma'lumki, har bir mamlakat o'z iqtisodiy budjetini yetarli darajada saqlab turish uchun eksport va importdan foydalanadi. Davlat uchun ko'proq eksport va kamroq import foydaliroq bo'ladi. Ba'zi bir davlatlar moddiy, ba'zilari esa ma'anaviy boyliklarni jahon bozoriga sotuvga qo'yadi. Masalan robototexnika yoki innovatsion loyihalar va g'oyalar.

2021 yil yakunlariga ko'ra O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 2020 yilga nisbatan 16%ga ko'paydi va 42,1 mlrd dollarni tashkil etdi. O'tgan yil yakuni bo'yicha hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekistondan eksport hajmi 10%ga ko'payib, 16,611 mlrd dollarga yetdi. Import hajmi esa 20,4% ga ko'paydi va 25,461 mlrd dollarni tashkil qildi.

Tashqi savdo aylanmasining manfiy tashqi savdo balansi 8,85 mlrd dollarni tashkil etdi — o'tgan yili ushbu ko'rsatkich 6 mlrd dollar bo'lgan edi.

O'zbekistonning asosiy tashqi savdo hamkorlari orasida Rossiya (umumiy savdo aylanmasining 17,9%), Xitoy (17,7%), Qozog'iston (9,3%), Turkiya (8,1%) va Janubiy Koreya (4,5%) davlatlari qolmoqda.

2021 yilda O'zbekistondan eksportning asosiy qismini sanoat tovarlari (umumiy eksportning 26,1%), oltin (24,7%), xizmatlar (15,3%) va oziq-ovqat tovarlari (8,3%) tashkil etdi.

O'z o'rnida, 2021 yilda sanoat tovarlari (ularga to'qimachilik mahsulotlari, rangli metallar, temir va po'lat kiradi) eksporti 2020 yilgi eksport hajmiga nisbatan 7%ga o'sgan. 2020 yilda eksport qilingan oltin hajmi esa 2021 yilgi ko'rsatkichlarga nisbatan 13,7% ko'proq bo'lgan. Shuningdek, mashinalar eksportining ulushi umumiy eksport hajmida 1,5 marotabaga ko'payib, 4,2%ga yetgan. O'tgan yil davomida O'zbekistonga importning asosiy qismini mashinalar va asbob-uskunalar importi (32,4%, 2020 yilga qaraganda 5,2%ga kamroq), sanoat tovarlari (18,5%), Davlat statistika qo'mitasi [ma'lumotlariga ko'ra](#), 2022-yilning yanvar–sentyabr oylarida O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 36 mlrd AQSh dollaridan oshdi.

Eksport — 14,1 mlrd dollar (tashqi savdo aylanmasining 39,16 foizi):

- mahsulotlar — 11,3 mlrd;

Импорт таркиби
(2022 йил январь-сентябрь ҳолатига)

- xizmatlar — 2,8 mlrd.
- kimyoviy vositalar (14,3%), oziq-ovqat tovarlari (9,9%) va xizmatlar (6,8%) tashkil e

Экспорт таркиби
(2022 йил январь-сентябрь ҳолатига)

Import — 21,9 mlrd dollar (tashqi savdo aylanmasining 60,83 foizi):

- mahsulotlar — 20,1 mlrd;
- xizmatlar — 1,8 mlrd.

O‘zbekistonning tashqi savdo aylanmasida yuqori ulushga ega mamlakatlar:

1. Xitoy — 6,8 mlrd (18,8 foiz)
2. Rossiya — 6,5 mlrd (18,0 foiz)
3. Qozog‘iston — 3,3 mlrd (9,16 foiz)
4. Turkiya — 2,5 mlrd (6,94 foiz)
5. Koreya Respublikasi — 1,8 mlrd (5,0 foiz).

Mamlakatimizda so‘mning horij valyutalariga erkin ayirboshlash sharoiti yaratilishi natijasida milliy valyutadagi ichki investitsiyalarning chetdan mahsulot sotib olish qobiliyati chet el valyutasi bilan tenglashganligi natijasida import tovarlariga talabning oshishi. Tijorat banklari kreditlarining (156,2 foiz) yuqori sur‘atlar bilan o‘sishi va kredit mablag‘larining katta qismi iqtisodiyotning noreal ishlab chiqarish sohalariga yo‘naltirilishi (57%), o‘z navbatida ma‘lum bir tovar va xizmatlari importini oshishiga sabab bo‘lmoqda. Chet el investitsiyalarining o‘sishi (2019 yilning birinchi yarmida 2 marta ko‘paygan). Tovar ishlab chiqarish hajmi o‘sish darajasi (7-8%)ning jalb etilgan investitsiyalar hajmi o‘sish sur‘ati (1,5 marta)dan pastligi. Chet eldan pul o‘tkazmalarining ko‘payganligi (2018 - 5,2 va 2019 - 5,8 mlrd.doll.) Tovarlar eksportining (maxsus eksportdan tashqari) 22,7 foizga va aholi real daromadlarining o‘sish darajasi tovar ishlab chiqarish hajmiga nisbatan ko‘payishi natijasida iste‘mol tovarlariga bo‘lgan talabning oshishi.

Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha takliflar. Mamlakatimizda iqtisodiy muhitni sog'lomlashtirish (inflyatsiya darajasini pasaytirish, ayirboshlash kursining mo'tadilligini ta'minlash), tadbirkorlikni rag'batlantirish maqsadida:

1. Mamlakatda aksiya (kapital) bozorini kengaytirish orqali portfel investitsiyalar hajmini ko'paytirish. Xususiy korxonalar va aholi bo'sh mablag'larini birinchi navbatda davlat va davlat ulushi bo'lgan korxonalar aksiyalarini sotib olishga hamda kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga yo'naltirish choralari ko'rish;
2. Davlat qarzini chegaralash. Xalqaro andozalar asosida davlat qarzini boshqarish tizimini takomillashtirish, davlat qarzini makroiqtisodiy barqarorlik uchun xavfsiz darajada saqlab turish hamda jalb qilinayotgan qarz mablag'laridan unumli foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish;
3. Investitsion loyihalarni shakllantirishda:
 - davlat investitsiyalarini baholash tizimini joriy qilish, ijtimoiy soha tarmoqlari, yo'l transport infratuzilmasi va boshqa tarmoqlar bo'yicha investitsion loyihalarni tanlash me'yorlari va muhimligini belgilash tartibini o'rnatish;
 - mahalliy ishlab chiqaruvchilar raqobatbardoshligini va ularning tashqi iqtisodiy sharoitlardagi o'zgarishlarga moslashuvchanligini oshirish, xususiy va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar ulushini ko'paytirish hisobiga uzoq muddatli investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari tuzilmasini optimallashtirish, mehnat unumdorligi va ishlab chiqarish energiya samaradorligini oshirish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar tannarxini kamaytirish;
 - asosiy e'tiborni mamlakatimizning mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojiga va eksport salohiyatini oshirishga qaratilganligiga hamda iqtisodiy samarasi yuqori bo'lishiga hamda loyiha doirasida keyinchalik ishlab chiqarishda ishlatiladigan oraliq tovarlar (hom ashyo va butlovchi materiallar) tarkibida mahalliy tovarlar ulushini yuqori bo'lishiga qaratish.
4. Tijorat banklarining investitsion dasturlarni moliyalashtirish faoliyatlariga davlat aralashuvini cheklash va davlat tasarrufidagi tijorat banklarining ma'suliyatlarini oshirish mexanizmini takomillashtirish.

5. Tashqi va ichki to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jalb etish mexanizmini takomillashtirish. Bunda iqtisodiy jihatdan istiqbolli va samarali bo'lgan investitsion loyihalar bazasini shakllantirish va loyihalarni amalga oshirishda ishlatiladigan tovarlar va xizmatlar hajmida import ulushini mahalliy mahsulotlar hisobiga kamaytirishni rag'batlantirish tartibini ishlab chiqish.
6. Mamlakatimizda tayyor iste'mol va butlovchi tovarlarini ishlab chiqarishni kengaytirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmini takomillashtirish (tasdiqlangan ro'yxat asosida iste'mol va butlovchi tovarlarini ishlab chiqaruvchi birliklarga tovarlar turlari bo'yicha tabaqalashtirilgan holda tarmoqdagi o'rtacha foyda normasidan past bo'lgan hollarda yuzaga kelgan foyda normasi kamomadini korxonaga to'la quvvatga chiqqunga qadar qoplab berish tartibini joriy etish).

Import o'rini bosuvchi ishlab chiqarish, mahalliyashtirish masalalari.

2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish Harakatlar strategiyasining Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish ustuvor yo'nalishi hamda respublikamizdagi barcha ishlab chiqarish korxonalarini uchun teng raqobat muhitini ta'minlash maqsadida mahalliyashtirish dasturiga kiritilgan loyihalarga qo'llaniladigan bojxona hamda soliq imtiyozlari 2018 yilning aprel oyidan bekor qilindi.

Xulosa: Ushbu tezisdagi O'zbekiston Respublikasining eksport va import salohiyatlari, tashqi va ichki savdo tarmoqlari faktlar bilan ko'rsatib berilgan. Tezisni o'qish davomida O'zbekiston Respublikasining xalqaro savdodagi o'rni, eksport va import salohiyati va bir qator iqtisodiy omillari haqida ma'lumotga ega bo'lish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abbasxon Y., Abduqodir T. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING UMUMIY YALPI ICHKI MAHSULOTDAGI VA AHOLI BANDLIGIDAGI ULUSHI //E Conference Zone. – 2022. – C. 193-194.

2. Boburmirzo X., Abbosxon Y. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING RIVOJLANISH TAHLILI //E Conference Zone. – 2022. – C. 168-170.
3. Tolibjonov X., Yetmishboyev S., Azamov S. MARKAZIY BANK RAQAMLI VALYUTASI VA KRIPTOVALYUTALAR //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – T. 2. – №. 5. – C. 178-180.
4. Mashrabov Muhammad Yusuf & Rustamov Muhammadazizxon “O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING AHOLI BANDLIGIDAGI ULUSHI”
<https://academicsresearch.com/index.php/ysetiaai/article/view/1074>
5. <https://stat.uz/>